

Ozlem Belçim Galip yazdı

Çeviri: Özde Çakmak, Fotoğraf: Olof Grind

"Ve herkes bir fail olabilir" diyor **Arazo Arif** çünkü şiddet, toplumun eksiklerinin, hiyerarşilerinin ve teslimiyetinin sonucu olarak hayatımızın her alanına sirayet etmiş durumda.

1991'de İran'da doğan ve daha iki yaşındayken annesi ve babası İsveç'e siyasi sığınmacı olarak yerleşen Arazo...

Bu gençlik yaşında önde gelen İsveçli genç şairlerden biri sayılıyor. İsveç ulusal şiir antolojisinde yerini çoktan aldı bile. Psikolojik, sosyolojik ve siyaset bilimi alanlarında eğitim gördü, Valand Academy'de edebiyat tasarımı alanında yüksek lisans yaptı. İrkçilik ve sürgün deneyimlerinin çağdaş İsveç kurgusunu nasıl şekillendirdiğini araştıran dersler verdi. Klas de Vlyders Akademi Fonu'ndan edebiyat fonu alan üç yazar arasında yer aldı.

2020'de yayımlanan *Mörkret Inuti och Fukten* (içerideki karanlık ve rutubet) adlı şiir kitabı İsveç'te ilk kitap için verilen en büyük edebiyat ödülüne aday gösterildi.

Çok ses getiren bu şiir kitabı bedenini ve içerisinde yaşadığımız şiddetle hem mümkün hem de imkânsız hale gelen ilişkilerin derinliklerine inen ilk şiirlerinden oluşan bir derleme. "Aşk, seks ve şiddet aynı şeyin parçasıysa eğer, birbirimizi nasıl sevebiliriz?" diye soruyor Arazo. Batılı estetik ve sanat anlayışına karşı çıkıyor ve sanatlar içerisindeki "ötekileştirme" hakkında konuşmak istiyor.

"Looney Talks"

Onunla Stockholm'deki çok havalı bir stüdyoda buluştum, sinir bozuklukları ile yaratıcılık arasındaki bağlantıyı anlamak için akli sağlığına estetik bir yaklaşımdan baktığı "Looney Talks" adlı podcast'ini bitirmesini bekledim.

Bütün günü birlikte geçirdik, saatlerce konuştuk, döndürücü İsveç havasında üzerimiz karla kaplanıncaya kadar parklarda yürüdük, çocuk arabaları süren anneleri seyrettik, her ikimiz de çekirdek aile dayatmadığı takdirde çocuk sahibi olmanın harikulade olacağını düşünüp durduk.

Şiir kitabının taslağını okuyan potansiyel yayıncılar temalardan, ilişkilerden, cinsellikten ve şiddetten rahatsız oldular. Aklında her zaman Albert Bonniers yayınevi olduğu için – doğrusunu söylemek gerekirse, İsveç'teki en prestijli yayınevidir – bunu pek de umursamadı. Bir gün Albert Bonniers kitabımı yayımlamayı kabul ederse, bu iyi bir yazar olduğum anlamına gelir, diye düşünüyordum. Ve bunu başardı. Ne var ki Arazo şimdiki kitabını eleştirilenlerle uğraşıyor.

Öncelikle kitap son derece provokatif bulundu, yalnızca ikinci-kuşak göçmen bir kadın şair tarafından yazıldığından değil, İsveç toplumu için bile son derece müstehcen sayıldı. Ona bunun nedenini sorduğumda, şunları söyledi: "Aslında seks anlatırken lafını esirgemediği için. Bu İsveç edebiyatında, İsveç şiirlerinde çok nadir görülür. Hatta yayıncı cinsellik hakkında yazılan hiç İsveç şiiri okumadığını söyledi."

"Eleştirilen kitabımı annesi ve babası mülteci, Kürt bir kadın olarak hayatımın bir yansıması olarak görüyorlar," diyor Arazo ve devam ediyor: "Traumayla doğduğum ve büyüdüğüm doğru, annem ve babam mülteciydi, annem mülteciyken hamile kalmıştı.

Annem ve babam mülteciydi, annem bana mülteciyken hamile kalmıştı. Beni İran'ın Nagada şehrinde doğurdu. Travmaların yalnızca mülteci aile geçmişime bağlanamaz."

Arazo daha ergenlik döneminden beri travmalarının olduğunu söylüyor; bir kadın, bir yetişkin olarak travmaları mızvar; erkek arkadaşlarının istismarına uğramışsınız, öğretmenlerimiz tarafından gözardı edilmiş, şiddet hayatımızın her köşesine sirayet etmiş, aslına bakacak erkek olsun kadın olsun şiddet herkesin hayatında önemli bir yer kaplıyor.

En çok veryansında bulunduğu kısım ise statik kategorileştirilmelerden bir türden sıyrılamaması. Kitabının beğenilmesine gölge düşürecek türden kalıplaşmış yargılar Arazo'yu bir hayli düşündürdüler şunları söylüyor:

"İlk bölümde duygusal ve fiziksel istismar okuduğunuz bir aile bağlamlı veriliyor. Müslüman bir bağlama da sahip; seccadede dua eden bir anne figürü var. Tann'nın olduğunu ve onun kadınlardan nefret eden bir erkek olduğunu söyleyen bir cümle var. O cümleyi ve seccadeyi birlikte aldılar ve İslam'a bağladılar. Ben onun üzerinde çalışırken bile, İslamofobi ve irksal eğilimler açısından sorun yaratabileceğini düşündüm.

Ama bu gerçek anlamda kullanılmamıştı, metaforikti. Tann hakkında bile değildi, insanların Tann'ı nasıl kullandıkları, Tann'ın kadınları bastırarak için nasıl bir figür olarak kullanıldığı hakkındaydı, ille de İslam dinine gönderme yapılması gerekmiyor. Avrupa'da son derece patriyarkal ve baskıcı yapılara sahip bir Hristiyan mezhepçiliği de var, yani bu Tann'ın kadınları baskı uygulama aracı olarak kullanıldığı tektanlı dinlere bir göndermeydi.

Bunun algılanışı Avrupa'nın İslam karşıtı statüsüyle yakından ilişkili.

Eleştirilerin çoğunda etnik geçmişime ve Avrupa'daki göçmen statüme dayanarak kiptan bağımsız sonuçlara varıldı. Kitabım göçmenlik hakkında değil. Din hakkında değil. Kimlik hakkında değil. Diaspora ya da İslam hakkında değil".

Avrupa-merkezli ve hegemonik estetiğin ötesinde itaatsizlik

Bir Zapatista hikayesinde "acımasız, gözünü kan bürümüş ve güçlü" bir aslanın silah kullanmadan nasıl öldürülebileceği anlatılır; silah yerine ayna kullanılır, yerli imgeyi yansıtmak için değil, aslanın gücünü sapıtılarak kendine çevirmek için. Arazo şiirlerini kullanarak toplumu yansıtmak suretiyle tam da buna teşebbüs ediyor. Bu kadar dobra olması yüzünden sansasyon yaratmakla suçlanıyor. Bugünlerde dobra olmanın provokatif olmakla bir tutulduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

Aslına bakılırsa, sansüre başvurumuyor ve ehlileştirilmiş estetik algıdan kopuk ham bir dil kullanıyor. Belgesel materyalle bunu yaparken, nerdeyse 200 yıl önce Kantçı yaklaşımın yapılandırılan estetik güzelliği ve sanat anlayışının Batı sistemine uymuyor. Estetiğin medeniyet kavramıyla bağdaştırıldığı ve buna göre medeni olanların – en basit tabirle, Avrupalılar ya da Batı dünyası diyelim – kusursuzluk

kapasitesine sahip oldukları, yerlilerin ya da günümüzde göçmenlerin kusursuzluk kapasitesine ve zevkine sahip olmadıkları bu Kantçı güzelliğin kavramının yerinden sarsılması, kolonyal devamlılık ve patriyarkal tahakkümün ifşa edilmesi ve katman katman yapışöküme uğratılması gerekiyor.

Zira çok uzun süredir Kant, Hegel gibi beyaz adamların yanı sıra müze yöneticileri, yayıncılar, anaakim medya patronları da estetik kavramını kendi amaçları doğrultusunda araçsallaştırarak sistematik olarak kadınlar ve beyaz olmayan sanatçılar dahil belli kişileri dışladılar.

Avrupa-merkezli estetik kavramı her şeyden çok güzel ve yüce (sublime) olanı anlamaya, takdir etmeye ve kimin bu türden bir anlayışa henüz erişemeyeceğini belirlemeye hizmet ediyor.

Bu anlamda, yerleşik "estetik"e erişemeyecek olanlardan biri olduğu düşünülürse, bu tür özcü teoriler Arazo'yu "tekinsiz yabancılar" kategorisine sokuyor. Freud'un bilinmediği ve tanıdık olmadığı için korkutucu olan "tekinsiz" hakkındaki fikirleri ile Simmel'in dışlanmış olan ve ulusal ve anaakimden uzak kalan "yabancı" hakkındaki görüşlerinden türeyen bu kavram Arazo'nun şiirlerindeki cinsellik, şiddet ve topluma yaklaşımı da eleştirilenlerin ve Batı toplumunun geri kalanının aşına olduğu bilgiler ile "estetik" hakkındaki bakış açısının ötesinde olduğu için örtüşüyor.

Latin Amerikalı filozof Mignolo ve meslektaşları Rolando Vazquez bu yüzden bu özcü kolonyalist "estetik"e yönelik estetik itaatsizlik çağrısı yaparlar. İlk adım, "estetik" terimi halihazırda sömürgecilikle içiçe olduğu için estetik (aesthetic) teriminin "aestheSis"e dönüştürülmesidir. "AestheSis" bu yeni düşünme biçimini yerleşik sanat ve kültür sektörü içerisinde kolonyal erk matrisinin eleştirisine gönderme yapan bir müdahale olarak görür. "AestheSis" bağlamında, Arazo estetiğin hegemonik yapısını da sorguluyor ve sanatın değerlendirildiği ve sınıflandırıldığı normatif yapısını dekonstru ediyor.

Märta Eleonora Tikkanen değil de neden Athena Farrookhzad?

"Güzellik" ya da "temsili" gibi Batılı estetik kategorilerinin neden sanata ve sanatin değerine dair tüm tartışmaları tahakkümü altına aldığını ve bu kategorilerin kendimiz ve başkaları hakkında düşünme biçimimizi – beyaz ya da siyah, yüksek ya da alçak, güçlü ya da zayıf, iyi ya da kötü – nasıl düzenlediğini sorguluyor. Kendisini başka şekilde sorgulayan Avrupalı gazetecilere ilişkin de şunları söylüyor:

"Bir gazeteci bana kitabımın namus hakkında olup olmadığını sordu, bunu Kürt bir kadın olduğum için mi yoksa adım sizinkinden farklı olduğu için mi soruyorsunuz? Diye sordum, sesini çıkarmadı. Yine başka bir gazeteci, "Kitabı okuduğumda, göç ve göçmen aileler aklıma geldi" dedi ve beni Avrupa'da tanımsız diğer üç Orta Doğulu şairle kıyaslayarak İsveçli-İranlı Athena Farrookhzad, İsveçli-Türk Burcu Şahin ve Danimarkalı-Filistinli Yahya Hassan'dan bahsetti.

Öncelikle, bu şairlerin hepsi birbirinden farklı. Aralarındaki tek ortak nokta hepsinin göçmen olması ve Avrupa'da yaşaması.

Hepimiz farklı konularda yazıyoruz ve edebi yaklaşımlarımız farklı. Evet, aile ve şiddet hakkında yazıyorum, Amerikalı şair Sylvia Plath de öyle. Peki dedim 1970'lerde kocası tarafından uğradığı istismarı bahsettim ve onun Finlandiyalı-İsveçli Märta Eleonora Tikkanen adlı şairden bahsettim ve onun şiirlerini biliyor musun diye sordum, evet dedi biliyorum. Peki dedim benim şiirlerimi okuyunca Märta'nın şiirleri ile mi aklıma, hayır dedi. Çok enteresan dedim, çünkü edebi yaratıcılık bakımında en çok ortak noktamın olduğu kadın şair odur".

İlaki karşılaştırılmak isteniyorsa 'Arazo neden Märta Eleonora Tikkanen ile karşılaştırılmıyor?' sorusu gayet meşru bir sorudur. Hatta sorumlu bir durumdur.

Arazo, yaratıcılık, tema ve estetik bakımdan ortak hiçbir noktasının olmadığı görüşlerle karşılaştırılıp şiirlerinde ve çizdiği imajla ne anlatırsa anlatırsa kişilerin istendiği şekilde görüldüğünü şüphe yok. Cinselliği anlatırsa provokatör, aileyi ve istismar anlatırsa Ortadoğu kökenli bir şairdir. Bu kadar basit ve tekdüze bir denklemin kurulduğu düzlemde halbuki Arazo şiirlerinde güzellik ve yücelik hisleri ile değil, üzüntü, infial, pişmanlıkların anlatımıyla geleceğin değişebileceğini umudunu vermeye çabılıyor.

En basit tabiriyle, Arazo "öteki kadının" hikayesini değil, 'kadının' hikayesini anlatıyor. Sevgilisi, kocası, babası, patronu, fiortü ya da sokaktaki herhangi bir adam tarafından duygusal ya da fiziksel şiddete, istismara uğrayan kadınlar, taşkıdıkları kimliklere buldukları coğrafyaya göre farklı mi hissediyorlar ki? E cevap hayırsa basit denklemlerinizi alıp bizi rahat bırakın lütfen.

(ÖBG/EMK)

Özlem Belçim Galip
Oxford Üniversitesi'nde Sosyal ve Kültürel Antropoloji Enstitüsü'nde Araştırma Görevlisi ve Haziran 2020 tarafından finanse edilen Kürt göçmen kadınların aktivizmi çalışıyor. Oxford Üniversitesi'nde Doğu Araştırmaları bölümünde doktora sonrası araştırma görevlisi ve burada birkaç yıl boyunca hem öğrencilere hem de akademisyenlere Kürtçe öğretti. Birleşik Krallık üniversitelerindeki (Middlesex, Open, Manchester, City University of London, Oxford) çeşitli araştırma görevlerinin yanı sıra, Kürt STK'larında ve Mülteci Eylem Merkezi de dahil olmak üzere kadın ve mülteci kuruluşlarında akademik olmayan bir dizi rol üstlendi. Şu anda Avrupa'daki Kürt entelektüel kadınları konu alan etnografik belgesel filmi "Her Yerde: Doğmamış Kızma Mektuplar" ve Türkiye'nin Kürt illerinde çekilen Kürt kadın göçmen olarak kendi kişisel konuşulmuş post prodüksiyon aşamasında. Film, Almanya, İngiltere, İsveç'te 2021 Sonbaharında vizyona girecek.

AVRUPA'DAKİ BAŞARILI KÜRT KADINLAR-5

"Şiddet ilişkilerimizin ve arzularımızın dört bir yanında"

Arazo 'öteki kadının' hikayesini değil, 'kadının' hikayesini anlatıyor. Sevgilisi, kocası, babası, patronu, fiortü ya da sokaktaki herhangi bir adam tarafından duygusal ya da fiziksel şiddete, istismara uğrayan kadınlar, taşkıdıkları kimliklere buldukları coğrafyaya göre farklı mi hissediyorlar ki?

Özlem Belçim Galip

İstanbul - BIA Haber Merkezi

12 Haziran 2021, Cumartesi 00:00

Beğen 83 Paylaş Tweetle

Anahtar Sözcükler

Arazo Arif Başarılı Kürt kadınlar

Avrupa'daki başarılı kadınlar

başarılı Kürt kadınlar Avrupa'da

avrupadaki başarılı kürt kadınlar

İlgili Haberler

AVRUPA'DAKİ BAŞARILI KÜRT KADINLAR-4
"İsveç'te herkesin eşit olduğu yalanına inanırız"
05 Haziran 2021
Aslen Maraslı olup 1989'da Stockholm'de doğan Rojda Şekersöz, İsveç'in en partak genç yönetmenleri ...

AVRUPA'DAKİ BAŞARILI KÜRT KADINLAR-2
"Lütfen bana 'Bayan Kod' demeyi bırakın!"
22 Mayıs 2021
Ailesi Irak Kürdistanı'ndaki Süleymaniye şehrinden Almanya'ya göç ettiğiinde Aya daha 2 yaşındaydı. Çok ...

Bir gün herkes Cemile'yi konuşacak
28 Ağustos 2021
Farklı medyalarla çalışarak çeşitli – hatta birbirlye çelişen – bakış açılarıyla, politik ve ...

Almanya'da Kürt siyasetçi olmak: Gökay Akbulut
07 Ağustos 2021
Siyasetçi olmak zordur. Kadın siyasetçi olmak çok zordur. Göçmen kadın siyasetçi olmak da ...

"İstanbullu, Hackney'den gelen Kürt Alevi şarkıcı"
19 Haziran 2021
"Beni konserlerde sahneye çağırmlarken İstanbullu, Hackney'den gelen şarkıcı Çiğdem Aslan diyorlar ya, ha ...

"İsveç'te herkesin eşit olduğu yalanına inanırız"
05 Haziran 2021
Aslen Maraslı olup 1989'da Stockholm'de doğan Rojda Şekersöz, İsveç'in en partak genç yönetmenleri ...

Sonja'nın sesini her yerden duyabilirsiniz
23 Mayıs 2021
Sonja Hamad eserlerini mevcut postkolonyal Kürdistan'ın, kendi kişisel hikayesinin ve bir Ezidi olarak ...

Yazarın Önceki Yazıları

GÖÇ HİKAYELERİ
"Buraya gelirken tüm kartvizitlerimi yırttım"
23 Temmuz 2022

Müdürün kızı olmak (ya da olmamak)
23 Temmuz 2022

Bildiri
İsrail Yurttaşlarından: Dünyayı İsrail'in Suçuna Ortak Olmama Çağırıyor
10 Ocak 2009

1987'nin Parlamentoerleri Dersimi Konuşuyor
14 Mayıs 2009

OYUNCU BÜLENT KESER'LE SÖYLEŞİ
"Eset Oktay Sadece Filme Olsun ve Son Örneği Olsun"
09 Eylül 2017

Bugün En Çok Okunanlar

GÖÇ HİKAYELERİ
"Buraya gelirken tüm kartvizitlerimi yırttım"
23 Temmuz 2022

Müdürün kızı olmak (ya da olmamak)
23 Temmuz 2022

Bildiri
İsrail Yurttaşlarından: Dünyayı İsrail'in Suçuna Ortak Olmama Çağırıyor
10 Ocak 2009

1987'nin Parlamentoerleri Dersimi Konuşuyor
14 Mayıs 2009

OYUNCU BÜLENT KESER'LE SÖYLEŞİ
"Eset Oktay Sadece Filme Olsun ve Son Örneği Olsun"
09 Eylül 2017